

УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В ДОО НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: АКТУАЛЬНОСТЬ И СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ

¹Набиулина Л.М., ²Резаутдинова А.

¹К.п.н., доцент кафедры Магистратуры и научных исследований Университета Пучон в городе Ташкент, ²Магистрантка Университета Пучон в городе Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266403>

Аннотация. В статье делается обзор научных исследований по вопросам совершенствования управления педагогическим процессом в дошкольных образовательных организациях, в том числе на основе применения современных цифровых технологий.

Ключевые слова: образование, педагогический процесс, управление, цифровизация, цифровые ресурсы, дошкольные образовательные организации, современные цифровые технологии, повышение качества образования.

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonni boshqarishni takomillashtirish, shu jumladan zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, pedagogik jarayon, menejment, raqamlashtirish, raqamli resurslar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, zamonaviy raqamli texnologiyalar, ta'lim sifatini oshirish.

Annotation. The article provides an overview of scientific research on improving the management of the pedagogical process in preschool educational organizations, including through the use of modern digital technologies.

Keywords: education, pedagogical process, management, digitalization, digital resources, preschool educational organizations, modern digital technologies, improving the quality of education.

В условиях современных социально-экономических реалий и активного внедрения цифровых технологий в образование становится очевидной необходимость совершенствования управления образовательными процессами в дошкольных образовательных организациях (ДОО). Цифровизация образовательного процесса является важным фактором в повышении его качества, что особенно актуально для организации эффективного взаимодействия между педагогами, детьми и их родителями, что соответствует последним исследованиям, проведенным со стороны UNESCO [5]. Осознанное применение цифровых технологий в управлении образовательным процессом в ДОО может значительно повысить качество дошкольного образования и образования в целом. Цифровые инструменты способны помочь педагогам в персонализации обучения, отслеживании прогресса детей, а также в совершенствовании приемов и методик преподавания. Тем не менее, такие технологии следует рассматривать как дополнение к традиционным методам, а не как их замену.

Подчеркивая значимость обеспечения равного доступа к технологиям и повышения квалификации педагогов, ЮНИСЕФ [6] акцентирует внимание на существующих проблемах с доступом к цифровым ресурсам. Инициативы, такие как Learning Passport,

показывают, как цифровые ресурсы могут поддерживать обучение в удаленных районах и развивать навыки молодежи.

В нашей стране также уделяется внимание развитию цифровых технологий, в том числе в системе дошкольного образования в Указе Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2023 года №УП-79 «О мерах по эффективной организации деятельности Министерства дошкольного и школьного образования и организаций в его системе» акцентируется внимание на совершенствовании работы Министерства дошкольного и школьного образования, и становится очевидным значение внедрения электронных портфолио для педагогов, повышения их квалификации и материальной поддержки [4]. Обновления, касающиеся внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс, способствуют развитию цифровых навыков у преподавателей, что в свою очередь, имеет большой потенциал для повышения качества образования в дошкольных учреждениях. Эти инициативы поддерживаются и другими нормативными актами в Указах Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» [1] и № УП-5847 от 8 октября 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» [2] также подчеркивается важность цифровизации образовательного процесса. Постановление № ПП-2909 от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» [3] и другие нормативно-правовые акты, касающиеся этой области, направлены на внедрение новых образовательных технологий, включая ИКТ, и на повышение уровня квалификации педагогов. Эти меры создают основу для эффективной цифровизации системы образования и обеспечивают высокое качество образовательных услуг.

По данной теме из числа зарубежных авторов проводили исследования такие ученые, как Бижкенова А. [8], которая провела исследование, посвященное сравнению образовательных систем Германии и Казахстана, с акцентом на перенос лучших практик немецкой системы в контекст казахстанского образования. Ли Ч. и Самсонова Т. П. [14] рассмотрели развитие дошкольного образования в Китае и России, исследуя исторические особенности и различия между системами, а также влияние социально-экономических и культурных факторов на образовательные системы обеих стран. Кузнецова В.В. и Машкина О.А. исследовали особенности дошкольного образования в Китае, акцентируя внимание на отличиях от российских подходов и значении государственной поддержки образовательных программ [13]. Грязнова Е.В., Козлова Т.А., Тихоненко Ю.В. и Курочкина Т.В. исследовали проблемы дошкольного образования в России, акцентируя внимание на кадровом дефиците, материальной базе и адаптации образовательных программ. Эти исследования охватывают широкий спектр аспектов, включая интеграцию цифровых технологий, методы повышения качества образования и сравнение образовательных систем разных стран. В области образовательных процессов охватывают различные аспекты, такие как этнокультурное образование, управление персоналом, проблемы дошкольного образования и использование инновационных технологий [9].

Использование цифровых технологий в образовании является важным направлением, охватывающее проектную деятельность, мобильные и сетевые технологии, трансформацию образовательной среды и повышение ИКТ-компетентности педагогов.

Козина Н.Д. рассматривает использование цифровой среды для поддержки проектной деятельности в подготовке будущих педагогов, акцентируя внимание на цифровых платформах и инструментах, которые способствуют созданию образовательных проектов и развитию профессиональных навыков у студентов [11]. Королева Д.О. исследует использование мобильных и сетевых технологий в обучении школьников, анализируя, как мобильные устройства и интернет-ресурсы могут улучшить доступ к знаниям, повысить взаимодействие между учениками и преподавателями, а также развивать самостоятельность и ответственность у школьников [12]. Литвинова С.Н. и Чельшева Ю.В. занимаются анализом цифровой трансформации образовательной среды в дошкольных образовательных организациях, рассматривая внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс и их влияние на развитие детей и повышение квалификации педагогов [15]. Лосева И.И. и Бокарева О.Ю. исследуют формирование мотивации у педагогов к повышению ИКТ-компетентности, акцентируя внимание на необходимости программ обучения и повышения квалификации, направленных на развитие цифровых навыков у педагогов и улучшение качества образовательного процесса [16]. Михайлова А.И. подчеркивает важность цифровых технологий в дошкольном образовании, рассматривая их роль в демократизации образовательного процесса и создании равных возможностей для всех детей [17]. Черных В.В. анализирует взаимосвязанность цифровых технологий в государственном управлении, исследуя, как цифровизация помогает оптимизировать процессы взаимодействия между государственными учреждениями, гражданами и бизнесом, а также влияет на модернизацию государственного управления в условиях цифровой экономики [21].

В нашей республике также глубоко изучены вопросы развития профессиональной компетентности будущих учителей, а также совершенствования механизмов их подготовки к инновационно-педагогической деятельности. В частности, Расуловой З.Д. рассмотрела тематику развития креативной компетентности будущих учителей с использованием современных технологий. В работе рассматриваются подходы, методы и средства, направленные на стимулирование творческих способностей у студентов педагогических вузов. Особое внимание уделяется инновационным образовательным технологиям, способствующим развитию креативности, и их внедрению в учебный процесс. Работа также включает анализ эффективности применения этих технологий в подготовке будущих педагогов [20].

Назирова Г.М. в своем диссертационном исследовании анализирует пути совершенствования образовательного процесса в дошкольных учреждениях. В работе рассмотрены различные методы, направленные на повышение качества педагогической работы в детских садах, внедрение инновационных образовательных технологий и оптимизацию организации учебной деятельности. Исследуются методы повышения квалификации педагогов и менеджеров в дошкольном образовании, а также формирование эффективных стратегий управления образовательным процессом [19].

Муминова Н.С. в своей диссертации исследует процесс развития медиакомпетентности педагогов дошкольного образования. Автор рассматривает ключевые аспекты формирования медиаграмотности у преподавателей, их способность эффективно использовать медиа-ресурсы в образовательном процессе. Также особое

внимание уделяется роли повышения квалификации педагогов в укреплении их медиакомпетентности и улучшении образовательного процесса в детских садах [18].

Акмалова М.З. фокусируется на развитии управленческих компетенций у руководителей дошкольных образовательных учреждений. Рассматриваются современные требования к управлению в системе дошкольного образования, а также методы формирования эффективных менеджеров, способных адаптироваться к изменениям в социокультурной среде. В работе подчеркивается значимость управления качеством образования и профессиональной подготовленности руководителей образовательных учреждений [7].

Касимова Ш.Т. рассматривает технологии повышения квалификации для руководителей дошкольных образовательных учреждений, анализируются различные подходы к профессиональному развитию директоров, включая дистанционные и очные формы обучения, а также роль таких технологий, как онлайн-курсы, тренинги и семинары. Автор рассматривает систему подготовки и переподготовки менеджеров в дошкольном образовании как ключевой элемент улучшения качества управления и образования в целом [10].

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение цифровых технологий в управление педагогическим процессом в дошкольных образовательных организациях во всем мире и в Республике Узбекистан предоставляет уникальные возможности для повышения качества образования. Эти инструменты помогают создавать более гибкую и прозрачную систему управления, улучшая взаимодействие между педагогами, детьми и их родителями. Цифровизация не только оптимизирует процессы контроля и анализа, но и стимулирует профессиональный рост педагогов, поддерживая их интерес к инновациям и совершенствованию методик работы. В условиях современных вызовов это важный шаг к адаптации системы дошкольного образования, что, в конечном итоге, способствует успешному развитию детей и подготовке их к дальнейшему обучению.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5847 от 8 октября 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2909 от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования»
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2023 года №УП-79 «О мерах по эффективной организации деятельности Министерства дошкольного и школьного образования и организаций в его системе».
5. UNESCO International Bureau of Education (2020). Curriculum Development: What We Do. Retrieved from UNESCO IBE.
6. UNICEF (2020). Digital Learning for Every Child: Closing the Gaps and Reimagining Education. Retrieved from UNICEF.
7. Акмалова М.З. усовершенствование формирования менеджера дошкольного образования в современной формации в социальных условиях // автореферат диссертации. 13.00.07. Ташкент. 2023

8. Бижкенова А. (2023). Образование Германии в проекции на современное образование в Республике Казахстан. Научно-педагогический журнал «Білім-Образование» Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, 106(3), 42–54.
9. Грязнова Е.В., Козлова Т.А., Тихоненко Ю.В., Курочкина Т.В. Дошкольное образование: проблемы в современной России // АНИ: педагогика и психология. 2020. №2 (31).
10. Касимова Ш.Т. Технологии обеспечения непрерывного повышения квалификации директоров дошкольных образовательных организаций // автореферат диссертации. 13.00.07. Ташкент. 2023
11. Козина Н.Д. Цифровая среда поддержки проектной деятельности в подготовке будущих педагогов технологического образования. 13.00.08. Санкт-Петербург, 2022
12. Королева Д.О.. Использование мобильных и сетевых технологий в обучении школьников. 13.00.00. Москва. 2018. — 180 с.
13. Кузнецова В. В.. Машкина О. А.. Дошкольное образование в Китае: состояние и перспективы развития. Журнал: История и современность. Выпуск №4(42)/2021
14. Ли Ч., Самсонова Т. П. Дошкольное образование в Китае и России: исторические особенности, общность и различия // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. -2020. -№11. -С. 96-100
15. Литвинова С.Н., Челышева Ю.В. Цифровая трансформация образовательной среды дошкольной образовательной организации // Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. Психология. 2021. №62.
16. Лосева И.И., Бокарева О.Ю. Формирование мотивации у педагогов ДОО к повышению ИКТ-компетентности как показателя цифровой грамотности Южный федеральный университет (Россия, Ростов-на-Дону) 2023
17. Михайлова А.И. Цифровые технологии в дошкольном образовании: на пути к демократизации. 13.00.01. Шадринский государственный педагогический университет. 2019.
18. Муминова Н.С. Развитие медиакомпетентности преподавателей дошкольного образования в процессе повышения квалификации // Автореферат диссертации. 13.00.08. Ташкент. 2022
19. Назирова Г.М. Совершенствование педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях // Автореферат диссертации. 2019
20. Расулова З.Д.. Бўлажак ўқитувчилар креатив компетентлигини ривожлантиришнинг замонавий технологиялари. 13.00.01. Тошкент – 2017.
21. Черных В.В. Взаимосвязанность цифровых технологий при реализации задач государственного управления // Информатизация в цифровой экономике. – 2023. – Том 4. – № 4. – С. 339-362.